

ТРАНШЕЯ УСУЛИДА ЎСТИРИЛАЁТГАН ЗАЙТУН НАВЛАРИНИНГ ҚИШКИ СОВУҚЛАРГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Матмусаева Гулмирахон Ариб қизи

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институти “Мевачилик ва
узумчилик” таълим йўналиши магистри
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374868>

Annotatsiya: Zaytun navlarining moslashuvi va fenologik fazalarning borishi. Maqola iqlimga moslashgan zaytun navlarining respublika tuproq-iqlim sharoitlariga moslashishi va fenologiyasiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Yevropa zaytun, navlari, biologik xususiyatlari, mahsuldorligi, agrotexnologik usullari, hosildorligi

KIRISH

Зайтун навларининг совуққа чидамлилигини ўрганиш борасидаги тадқиқотлар натижасига кўра, зайтуннинг барглари $-10-12^{\circ}\text{C}$ ҳароратда, новдалари эса $-17-22^{\circ}\text{C}$ ҳароратда нобуд бўлади. Ҳаво ҳарорати -22°C дан ошганда, зайтун ўсимлигининг барча ер устки новдалари нобуд бўлади. Агарда $-14-17^{\circ}\text{C}$ совуқ қисқа муддатли бўлса, дарахт унчалик кўп зарарланмайди, совуқлар узоқ муддатли бўлганда ва $-17-22^{\circ}\text{C}$ да дарахтнинг ер устки қисми тўлиқ нобуд бўлади. Аммо ер остки қисми сақланиб қолади. Тажрибаларида $-13-15^{\circ}\text{C}$ да зайтуннинг айрим шохлари зарарланган, ҳарорат $-17-20^{\circ}\text{C}$ га етганда илдизигача совуқ урганлиги кузатилган. Муаллифлар таъкидлашча, зайтун учун фақатгина қишки совуқлар эмас, баҳорги совуқлар ҳам хавfli бўлиб, баъзан баҳорда март ойининг иккинчи ярмида (хужайраларда шира ҳаракати бошланган вақтда), қаттиқ совуқлар бўлиши, зайтун дарахтларини совуқдан зарарланиши аниқланган.

Ўтказилган дала тажрибаларимизда, зайтун навларини совуқдан ҳимоя қилишни 4 та усулда олиб борилди: зайтун навлари новдаларининг совуққа чидамлилигини лабораторияда тадқиқ қилиш, бунинг учун улардан тайёрланган новдалар совутгич камерада турли паст ҳароратларда 24 соат мобайнида сақланди;

зайтун кўчатлари полиэтилен плёнкалар билан ноябр-феврал ойларида ўраб қўйилди (иситилмаган ҳолда);

зайтун кўчатлари 1,0 метр чуқур қазилиб траншеяларга экилди;

кўчатлар очиқ далада қолдирилди.

Лаборатория таҳлилари шуни кўрсатдики, сунъий совитишда баргларининг энг чидамлилиги билан Изумруд нави ажралиб турди. Унинг баргларини бутунлай совуқ уриши учун -10°C дан паст ҳарорат талаб қилинди. Бу вақтда назорат Газиантеп навининг барглари -10°C ҳароратда бутунлай нобуд бўлди (1.1-жадвалга қаранг).

1.1-жадвал

Иқлимлаштирилган зайтун навларининг совуққа чидамлилиги, 2021-2023 йиллар

Пайвандтаг тип	Ҳар хил паст ҳароратга чидамлик даражаси, %					
	0°C	-2°C	-4°C	-6°C	-8°C	-10°C
Баргларида						
Изумруд	1,2	6,7	25,6	58,9	88,6	94,2
Қоракўз	1,3	7,8	27,8	60,2	90,3	95,6

Газиантеп – наз. 1	1,8	11,3	35,9	75,8	97,5	99,8
Крымская 172 – наз. 2	1,7	10,5	33,5	70,1	95,3	98,6
Новдаларида						
Изумруд	-	1,7	6,1	19,3	33,5	41,2
Қорақўз	-	2,3	7,2	20,5	35,8	44,8
Газиантеп – наз. 1	-	3,4	8,5	24,8	39,7	52,6
Крымская 172 – наз. 2	-	3,0	8,1	21,9	38,6	50,1

Шундай ҳолат Қорақўз навида ҳам қайд этилди. Иқлимлаштирилган ушбу навнинг ўрганилган энг паст, яъни -10 °С ҳароратда баргларининг сақланиб қолганлик даражаси 95,6% ни ташкил этди, бу эса назорат – Крымская 172 навининг ушбу кўрсаткичидан (98,6%) 3,0% га юқори демакдир.

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, иқлимлаштирилган зайтун навлари новдаларининг совуққа чидамлилиги назорат вариантларидан юқори бўлди. Бунда Изумруд навининг ўрганилган энг паст, яъни -10 °С ҳароратдаги сақланувчанлик даражаси 41,2% ни ташкил этди, яъни назорат – Газиантеп навининг ушбу кўрсаткичидан (52,6%) 11,4% га юқори бўлди.

Зайтун новдаларининг совуққа чидамлилиги бўйича бундай ҳолат Қорақўз навида ҳам қайд этилди. Ушбу нав новдаларининг ўрганилган энг паст, яъни -10 °С ҳароратдаги сақланувчанлик даражаси 44,8% ни ташкил этган бўлса, бу вақтда назорат – Крымская 172 навининг ушбу кўрсаткичи 50,1% га етди. Кўришиб турибдики, иқлимлаштирилган Қорақўз нави новдаларининг совуққа чидамлилиги назорат вариантыдан 6,3% га юқоридир.

Дала шароитида ўтказилган тажрибаларда қиш пайтида зайтуннинг ҳар бир навдан ҳосил бўлган новдалардан 25 дона барг ва 5 донадан бир ва икки йиллик новдалар кесиб олинди. Олинган барг ва новдаларнинг хужайралари кесиб микроскоп остида кўрилди, яхши кўриниши учун, кесилган жойга глицерин томизилди. Бунда, зарарланган барг тўқималари қўнғир рангга киради, аксинча, совуқ урмаган барг тўқималари ўз рангини йўқотмайди.

Зайтуннинг барглари ва новдасининг совуқдан зарарланиш даражаси 5 балли шкалада аниқланди.

Ўсимликларнинг ер устки ва ер остки қисмининг совуқдан зарарланиш даражасини аниқлаш учун махсус ўткир пичоқ олиниб, 3-5 та дарахтнинг пастки бўғзи кесиб кўрилди ва зарарлангани аниқланди:

дарахтнинг танаси кесилганда совуқдан зарарланмаганлиги, аммо, баргларнинг 5-10% да совуқ уриш аломатлари кўринди;

кам зарарланиш – зайтун танаси пўстлоғининг озгина ёрилгани кесиб кўрилганда кўзга ташланди;

дарахтларнинг поя пўстлоқларида 20% зарарланиш аниқланди;

кўп зарарланганда пўстлоқ, камбий ва ёғочлиги бутунлай зарарланганлиги кузатилди.

Зайтунларнинг совуққа чидамлилиги қиш фаслида: совуқлардан сўнг дала усулида аниқланиб, олиб борилди.

Зайтуннинг совуққа чидамлилиги аниқлашда ҳар бир навдан 10 донадан дарахт олиниб, 5 балли шкала бўйича ўрганилди. Зайтун навлари бўйича совуқдан зарарланиш даражаси Қорақўз навида 10 та дарахтдан, йиллар бўйича 1 донаси 1 балл, 1 донаси 3

балли шкала билан зарарланди, 2020 йилда 2 донаси, 2020-2022 йилларда 1 та дарахтнинг зарарланиш даражаси 2 баллни ташкил этди (1.2-жадвалга қаранг).

1.2-жадвал

Иқлимлаштирилган зайтун навларининг совуқдан зарарланиши, 2021- 2023 йиллар

Зайтун навлари	Йиллар	Қуйидаги баллар бўйича зарарланган дарахтлар, дон				
		1 балл	2 балл	3 балл	4 балл	5 балл
Изумруд	2021	1	1	1	-	-
	2022	-	1	1	1	-
	2023	2	2	-	-	-
Қорақўз	2021	1	2	1	-	-
	2022	1	1	1	-	-
	2023	1	1	1	-	-
Газиантеп	2021	2	3	1	1	-
	2022	2	2	1	-	-
	2023	1	2	1	-	-
Крымская 172	2021	1	1	2	-	1
	2022	2	3	1	1	
	2023	1	2	1		

Иқлимлаштирилган қорақўз навида 4-5 балл билан совуқдан зарарланиш даражаси кузатилмади. Иқлимлаштирилган изумруд навида эса, фақатгина 2017 йилда 1 дон дарахт 4 балл билан совуқдан зарарланганлиги қайд этилиб, 5 балл билан совуқдан зарарланиш бу навда ҳам кузатилмади. Лекин, Изумруд навида 2 балл билан совуқдан зарарланиш 2020 йилда 3 та дарахтда, 2021-2022 йилларда 2 та дарахтда қайд этилди. Ўрганилган зайтун навлари ичида энг кўп совуқдан зарарланиш Крымская 172 навида кузатилиб, 2020 йилда ўрганилган 10 та дарахтдан 5 таси: шулардан 1 дондан 1-2 балл, 2 донаси 3 балл, 1 донаси эса 5 балл билан совуқдан зарарланган бўлса, 2021-2022 йилларда ҳам ушбу қонуниятлар кузатилганлиги қайд этилди.

Газиантеп нави ҳам Крымская 172 нави сингари дастлабки 2021 йилда 5 донаси, шундан 2 донаси 1 балл билан, қолган 3 донаси 2-4 баллар билан совуқдан зарарланган бўлса, кейинги 2-3 йилларда 4 донаси 1-3 баллар билан зарарланганлиги кузатилди. Зайтун навларини совуқдан зарарланиш даражаларини ўрганиш натижалари шуни кўрсатадики, республикада янгидан интродукция қилинган Изумруд ва Қорақўз зайтун навлари, Газиантеп ва келтирилган Крымская 172 навларига қараганда совуққа чидамлилиги юқори бўлиб, 5-11 кун эрта пишганлиги аниқланди.

2021 йил қишида тажриба майдонидаги 100 тадан ортиқ зайтун навлари кўчатлари очиқ ҳолда қишлаб чиқди. Айрим кўчатлар бўйининг баландлиги 156-167 см, айримлари бўйининг баландлиги 56-100 см атрофида бўлиб, бу кўчатлар қишги совуқларга чидамлилиги кузатилди.

Газиантеп навида пояннинг юқори қисмидаги барглари совуқдан зарарланмаган, ammo иккинчи новдадаги барглари 90 % совуқдан зарарланганлиги аниқланди. Бироқ, бу зайтун навларида тана қисмидаги пўстлоқлар совуқдан зарарланмаганлиги қайд этилди. Зайтун навлари тиним даврида турган бўлса, совуқлар хавфли эмаслиги,

ўсимлик хужайраларида уйғониш юз берганда ҳарорат -12-14 °C га пасайиши новдалар ва барглар учун зарарли эканлиги аниқланди.

Хулосалар

Траншея усулида етиштирилаётган зайтунни ўрганилган коллекцион навларида куртакларнинг ёзила бошлаши деярли бир хил муддатда, 5 кунгача фарқ билан 12 апрелдан 16 апрелгача бўлган даврда қайд этилди. Бироқ гуллашнинг (10%) энг эрта – 19 апрелда бошланиши билан Изумруд ва Қорақўз навлари ажралиб турди. Энг кеч гуллаш Газиантеп, Крымская 172 навларида – 25 апрел санасида қайд этилди. Қолган навларнинг гуллаш муддати ушбу навлар ўртасида оралиқ даврни эгаллади.

Вегетация даври давомийлиги 182 кунгача бўлган навлар – Крымская 172;

Зайтунни ўрганилган коллекцион навларида асосий поянинг узунлиги (85-87 см), ён шохларининг узунлиги (25-28 см) ва уларнинг сони (5,6-6,0 дона) кўрсаткичлари бўйича Крымская 172, Энг суст ўсиши Газиантеп, навида (мос ҳолда 83 см ва 19 см) кузатилди. Қолган навларнинг ўсиш параметрлари ушбу навлар ўртасида оралиқ ўрин эгаллади.

References:

1. Юлдашева Х.Т. Зайтун етиштириш агротехникаси. // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг «Агро илм» илмий иловаси. – Тошкент, 2016. № 5 (43). – Б. 50-51.
2. Юлдашева Х.Т. Зайтун совуққа чидамлими? // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. – Тошкент, 2014. № 11. – Б. 24-25.
3. Ёрматова Д.Ё., Юлдашева Х.Т. Зайтун поя ва новдасининг ўсиш динамикаси. // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. – Тошкент, 2015. – № 7, – Б. 40-41.
4. Юлдашева Х.Т. Способы размножения оливкового растения в Андижанской области. // Журнал Актуальные проблемы современной науки. – Москва, 2018. – № 6 (103). – С. 209-211.
5. Yuldasheva, K. T., Soliyeva, M. B., Kimsanova, X. A., Arabboev, A. A., & Kayumova, S. A. (2021). Evaluation of winter frost resistance of cultivated varieties of olives. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 627-632.